

Praktická starostlivosť o ovocné stromy v agrolesníckych systémoch

www.af4eu.eu

Mechanická ochrana mladých sadeníc je pri zakladaní agrolesníckeho systému nevyhnutná

Praktická starostlivosť o ovocné dreviny v agrolesníckych systémoch začína ich vhodným výberom. Je to otázka intenzity možnej starostlivosti a zámeru využitia úrody. Do agrolesníckych systémov využívajúcich ovocné dreviny vyberáme druhy dobre prispôbené do danej pôdno-klimatickej oblasti a menej náročné na doplnkovú starostlivosť. Na trávnych porastoch sú to druhy, ktoré v dospelosti znášajú zatrávnenie. V prípade pasienkového využitia dokážu koexistovať s hospodárskymi zvieratami a vo voľnej krajine tiež s divo žijúcimi živočíchmi, ktoré v súčasnosti spôsobujú vážne hospodárske škody. Pri výsadbe ovocných drevín v blízkosti ornej pôdy zvažujeme, do akej miery je možné termínovo zosúladiť manažment ornej pôdy so zberom plodov, tak, aby nedochádzalo k vzájomným kolíziám. Realizácii starostlivosti predchádza plán starostlivosti.

Samotnú starostlivosť môžeme rozdeliť na dve skupiny opatrení. Prvú tvorí menej odborná, rutinná údržba, pozostávajúca predovšetkým z pravidelnej kontroly drevín (stabilizácia dreviny oporou v prvých rokoch, funkčnosť mechanickej ochrany, výskyt poškodení a chorôb), kosenia príkmenného priestoru, závlahy v prvých rokoch po výsadbe, prípadne v kriticky suchých periódach, nastielanie mulčovacím materiálom, aplikácii výživy, aplikácia ochrany po konzultácii. Druhá skupina opatrení je náročnejšia na odbornú pripravenosť a týka sa najmä rezu drevín, plánu hnojenia a návrhov ochrany pred konkrétnymi biotickými a abiotickými činiteľmi.

Michal Pástor, Bruno
Jakubec

Národné lesnícke centrum;
Technická univerzita vo Zvolene

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.